

УДК 514763

ВЕКТОРНЫЕ ПОЛЯ, ИХ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ КРИВЫЕ И ПОТОК

Ибодов Набижон Музаффарович

*Ташкентский институт ирригации и механизации сельского хозяйства Национальный
исследовательский университет Бухарский институт управления природными
ресурсами ассистент кафедры математики и естественных наук.*

ibodov nab@yandex.ru

Норов Абдувоҳид Мирзоҳид ўғли

*Ташкентский институт ирригации и механизации сельского хозяйства Национальный
исследовательский университет Бухарский институт управления природными
ресурсами студент группы 23-ЭЭ-1.*

Аннотация: Данная статья является результатом исследований операций над интегрируемыми векторными полями на плоскости, а именно: нахождение их интегральных линий, нахождение скобки Ли и нахождение потока.

Ключевые слова: Интегральная прямая, векторное поле, поток векторного поля, скобка Ли, интегрируемое векторное поле, многообразие, поле, орбита.

Определение-1. Пусть M -гладкое многообразие размерности n , $T_x M$ – касательное пространство в точке $x \in M$. Отображение P , ставящее каждой точке $x \in M$ некоторое подпространство $P(x) \subset T_x M$, называется распределением. Если $\dim P(x) = k$ для всех $x \in M$, то P называется k -мерным распределением [7].

Определение-2. Распределение P называется гладким, если для каждой точки $x \in M$ существует окрестность этой точки $U(x)$, и гладкие векторные поля X_1, X_2, \dots, X_m заданные на $U(x)$ такие, что векторы $X_1(y), X_2(y), \dots, X_m(y)$ образуют базис для подпространства $P(y)$ для каждого $y \in U(x)$.

Определение-3. Распределение P называется вполне интегрируемым, если для каждой точки $x \in M$ существует связное подмногообразие N_x многообразия M , содержащее точку x такое, что $T_y N_x = P(y)$ для всех $y \in N_x$.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Подмногообразие N_x называется интегральным подмногообразием распределения P .

Если дано семейство D гладких векторных полей, то естественным образом возникает гладкое распределение. Действительно, если D состоит из гладких векторных полей, то для каждой точки $x \in M$ множество векторов $D(x) = \{X(x) : X \in D\}$ порождает некоторое подпространство $P_D(x)$ касательного пространства $T_x M$. Разумеется, размерности подпространства $P_D(x)$ могут меняться от точки к точке. Это распределение обозначим через P_D .

Говорят, что векторное поле X принадлежит распределению P , если $X(x) \in P(x)$ для

всех $x \in M$.

Напомним, что распределение P на многообразии M называется инволютивным, если $X, Y \in P$, то имеет место $[X, Y] \in P$.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Необходимое и достаточное условие вполне интегрируемости распределения постоянной размерности дано в теореме Фробениуса [1-3].

Теорема Фробениуса. Для того, чтобы распределение P было вполне интегрируемым, необходимо и достаточно, чтобы оно было инволютивным.

Определение-4. Семейство векторных полей D называется вполне интегрируемым, если соответствующее распределение P_D , порожденное D , является вполне интегрируемым.

Отметим, что если семейство D состоит из одного векторного поля, то оно всегда вполне интегрируемо, так как по теореме о существовании и единственности решения системы дифференциальных уравнений через каждую точку проходит единственная интегральная кривая векторного поля. Если семейство состоит из более чем одного векторного поля, то оно не всегда вполне интегрируемо.

Теорема Фробениуса обобщенная Херманном для распределений непостоянной размерности, дает необходимое и достаточное условие для вполне интегрируемости семейства векторных полей, состоящее из конечного числа векторных полей [1].

Теорема (Hermann). Пусть $D = \{X_1, X_2, \dots, X_k\}$ – семейство конечного числа векторных полей на многообразии M . Семейство D вполне интегрируемо, тогда и только тогда, когда оно инволютивно.

Инволютивность семейства векторных полей $D = \{X_1, X_2, \dots, X_k\}$ означает следующее: для любых векторных полей $X, Y \in D$ существуют гладкие функции $f^l(x)$, $x \in M$, $l = 1, \dots, k$ такие, что

$$[X, Y] = \sum_{l=1}^k f^l(x) X_l$$

В случае, когда семейство состоит из бесконечного числа векторных полей, как показывает существующие примеры, эта теорема неверна. Нами доказана следующая теорема [8].

Теорема. Пусть $M = R^3$ – евклидово пространство с декартовыми координатами x, y, z . Семейство D , состоящее из векторных полей

$$X = y \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial y}, Y = \frac{\partial}{\partial z},$$

порождает вполне интегрируемое распределение, интегральными многообразиями которого являются гиперболические цилиндры, полуплоскости и прямая.

ОБСУЖДЕНИЕ

Пример. Для функции

$$H(x, y, z) = \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} - \frac{z^2}{5}$$

соответствующее гамильтоново векторное поле имеет следующий вид

$$H_x = \frac{x}{2} \qquad H_y = \frac{2y}{3}$$

Соответствующая гамильтонова система имеет следующий вид[9]

$$X_H = H_x \frac{\partial}{\partial y} - H_y \frac{\partial}{\partial x} \Rightarrow X_H = \frac{x}{2} \frac{\partial}{\partial y} - \frac{2y}{3} \frac{\partial}{\partial x}$$

$$X_H = \left\{ -\frac{2y}{3}, \frac{x}{2}, 0 \right\}$$

$$Y = \{4y, -3x, 0\}$$

$$[X_H, Y]^i = \sum_{j=1}^3 (X_j \frac{\partial Y_i}{\partial x_j} - Y_j \frac{\partial X_i}{\partial x_j})$$

$$[X_H, Y]^1 = 0 \qquad [X_H, Y]^2 = 0 \qquad [X_H, Y]^3 = 0$$

$$[X_H, Y] = 0 \qquad X_H = \left\{ -\frac{2y}{3}, \frac{x}{2}, 0 \right\}$$

$$x(0) = x_0 \quad y(0) = y_0 \quad z(0) = z_0$$

траекториями которой являются окружности:

$$\begin{cases} x = x^0 \cos 2\sqrt{3}t + \frac{2\sqrt{3}}{3} \cdot y^0 \sin 2\sqrt{3}t \\ y = -\frac{\sqrt{3}}{2} x^0 \sin 2\sqrt{3}t + y^0 \cos 2\sqrt{3}t \\ z = 0 \end{cases}$$

Поток векторного поля:

$$\begin{cases} x = x \cos 2\sqrt{3}t + \frac{2\sqrt{3}}{3} \cdot y \sin 2\sqrt{3}t \\ y = -\frac{\sqrt{3}}{2} x \sin 2\sqrt{3}t + y \cos 2\sqrt{3}t \\ z = 0 \end{cases}$$

Теорема. Пусть v_1, v_2, \dots, v_r -гладкие векторные поля на многообразии M . Тогда система $\{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ интегрируема, если и только если она находится в инволюции.

ЛИТЕРАТУРА

1. Олвер, П.Ж. Аппликации Ли Группы Дифференциальных Уравнений. Спрингер, 1993.
2. Гольдфан И.А Векторный анализ и теория полей. –М.:Наука, 1968.
3. Азамов А.А., Нарманов А. Я. О предельных множествах орбит систем векторных полей. Дифференциальные уравнения. 2004. Т. 40, №2, С.
4. А.У. Narmanov, A. S. Sharipov, J. O. Aslonov Differensial geometriya va topologiya kursidan masalalar to'plami, T:Universitet, 2014 yil.
5. Катанаев М.О. Геометрические методы в математической физике, Математический институт имени и. А. Стеклова РАН, май 2010, 553 с.
6. Аслонов Ж.О. Геометрия орбит векторных полей Киллинга. УзМЖ – Ташкент, 2011. –С.

7. Juraev, F., Ibodov, N., Sharipova, D., Do'stova, S., & Avliyoqulov, M. (2024). Studying the technological process formation of mole drainage from a mole ripper. In E3S Web of Conferences (Vol. 486, p. 03013). EDP Sciences.
8. Ibodov, N., & Toyirov, M. (2023). COMPLETE INTEGRABLE VECTOR FIELD GEOMETRY. Modern Science and Research, 2(7), 484-486.
9. Ibodov, N. M., & Qobilov, K. H. (2022, September). EGRI CHIZIQ BILAN CHEGARALANGAN SOHANING YUZI EGRI CHIZIQLI INTEGRAL ORQALI IFODALASH. In INTERNATIONAL CONFERENCES (Vol. 1, No. 11, pp. 7-11). Dilobar S. TALABA QIZLARDA AN" ANAVIY BO" LMAGAN SPORT TURLARI BILAN SHUG" ULLANISHNING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI //Uz-Conferences. – 2023. – T. 1. – №. 1. – С. 783-786.
10. Dilobar S. The Importance of Physical Activity in Improving Public Health //Intersections of Faith and Culture: American Journal of Religious and Cultural Studies. – 2023. – T. 1. – №. 1. – С. 16-18.
11. Dilobar S. The Importance of Physical Activity in Improving Population Health //JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING. – 2023. – T. 2. – №. 2. – С. 19-21.
12. ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ОРҚАЛИ СУҒОРИЛГАН ОЛМА БОҒЛАРИНИНГ ТУПРОҚ АГРОКИМЁВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ. In Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 2, No. 11, pp. 19-23).
13. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, (4).
14. Xudayev, I. J., & Tojiyev, S. M. (2023). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKРАНЛИ EGATLARDAN G 'O 'ZANI SUG 'ORISH TEXNOLOGIYASI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 514-519).
15. Худайев, И., & Фазлиев, Ж. ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. JURNALI, 176
16. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
17. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. Science, 22, 24-26.
18. Фазлиев, Ж. Ш., & Баратов, С. С. (2014). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛИНИСТОЙ ВОДЫ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ. The Way of Science, (4), 77.
19. Fazliyev, J. EFFICIENCY OF APPLYING THE WATER-SAVING IRRIGATION TECHNOLOGIES IN IRRIGATED FARMING «ИНТЕРНАУКА» Science Journal № 21 (103) June 2019 г.
20. Худайев, И., & Тожиев, Ш. (2023). БОҒ ВА УЗУМЗОРЛАРДА ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ. Talqin Va Tadqiqotlar, 1(1). извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/220>